

ZAMANAGÓY OQITIW METODIKLARINIŇ MÁDENIYAT QÁNIYGELERINE TÁLIM BERIWDE TUTQAN ORNI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7904541>

Mambetniyazov Dawletyar Batır ulı

Annotatsiya.

Bizler bul maqalada házirgi kúnde bilimlendirow tarawında paydalanılıp atırǵan metodlar hám olardıń áhemiyeti, sonıń menen birge mádeniyat tarawında oqıp atırǵan studentler ushın qollanılatusın metodlar haqqında bayan etemiz.

Gilt sózler.

mádeniyat, metodlar, media qurallar, interaktiv, deduktiv, texnologiya

Dúnya rawajlanıwınıń tiykarǵı tendentsiyaları arasında informaciyalasqan jámiyetke ótiw zárúrli wazıypa, yaǵnıy jámiyettiń barlıq iskerlik tarawlarında media qurallarınıń tásiiri aktual mashqala esaplanadı. Evropa Birlespesi Parlament

Assambleyasınıń nızamshılıq jıynalıwı usınısına qaray programmaliq qurallardıń islep shıǵarılıwı jaslar hám úlkenlerdiń mediakompetentligi qalıplesiwine sebep boladı, sonıń menen birge, zamanagóy jámiyettiń media mádeniyatına tásir etetuǵın ajıralmaytuǵın faktor retinde qaraladı [3.83].

Zamanagóy informacion-kommunikaciya texnologiyaları ortalıǵına tiykarlanǵan informaciyalastırılǵan jámiyettiń strukturalıq bólimleri - bul media, til hám de mádeniyat bolıp tabıladı. Áyne biz jasap atırǵan dúnyanıń tili hám mádeniyatın insandaǵı mediakompetentlik quraydı. Dúnyada mediakompetentliktiń áhmiyeti túrli xalıq aralıq shólkemler, atap aytqanda, YuNESKO usınıslarında bólek eskertilip, keleshektegi pedagoglar mediakompetentligin rawajlandırıw ideyasın qollap quwatlaydı. Mádeniyat tarawında oqıp atırǵan jaslar ushında bul úlken aspekt esaplanadı.

Metod sózi grekshe izertlew, maqsetke erisiw jolı, usılı degeni bolıp tabıladı.

Metod - eń ulıwma mániste - maqsetke erisiw usılı, málim tárzde tártipke salınǵan

iskerlik bolıp tabıladı. Metodlardıń tiykarǵı mazmunın ámeliyatda sınaǵan ilimiy teoriyalar quraydı. Hár qanday ilimiy teoriya mánisi tárepinen metod funksiyasına iye esaplanadı. Metod, óz gezeginde, jańa ilimiy teoriyalar hám nızamlıqlardıń ashılıwına qural boladı. [5.93]

Tálim metodları delingende, úyrenilip atırǵan materialdı iyelewge qaratilǵan túrli didaktik wazıypalardı sheshiw boyınsha oqıtıwshınıń úyretiwshi jumısı hám

oqıwshılardıń oqıw -bilw iskerligin shólkemlestiriw usılları jıyındısı túsiniledi. Tálım metodları daslep pedagog sanasında arnawlı bir baǵdardaǵı iskerliginiń ulıwmalasqan joybarı formasında kórinetuǵın boladı. Usı joybar ámeliyatqa oqıtıwshı hám oqıwshılar iskerliginiń óz-ara tutasıwı, oqıtıw hám oqıwǵa qaratılǵan anıq háreketler, ámeller yamasa usıllar kompleksi retinde engiziledi.

Metod basqa sırtqı kórinislerde kórinetuǵın bolmaydı, bunıń boisi tálım metodı ózinde ulıwma halda iskerliginiń didaktik modelin bildiredi. Didaktikada, sonıń menen birge, tálım usılları termini de keń qollanıladı. [1.19]

Tálım usılı degende, tálım processinde oqıtıwshı hám oqıwshılardıń kutilgan maqsetke erisiwge qaratılǵan birgeliktegi xızmetleri túsiniledi. Oqıtıw usılları tálım processinde oqıtıwshı hám oqıwshı - student iskerliginiń qanday bolıwın, oqıtıw procesin qanday etip shólkemlestiriw hám aparıw kerekligini belgilep beredi. Tálım usılı - tálım metodınıń strukturalıq bólegi yamasa bólek tárepi. Metodlar menen usıllar munasábeti óz-ara bir-birine baylanısqan

Oqıtıwshılardıń ayırımları bolsa, «metod» túsiniǵiniń ornına «uslub» túsiniǵin da qollaydılar. Biraq «uslub» túsiniǵi «metod» termininiń mánisin ózinde tolıq sáwlelendira almaydı. Sebebi usıl kóbirek menshikli (sóz baratırǵan jaǵdayda áyne oqıtıwshına tánlikti bildiredi) xarakteristikaǵa iye bolıp, anıq maqsetke erisiw jolı retinde xızmet ete almaydı.

Didaktik izertlewler kórsetedi, tálım metodları nomenklaturasi (atalıwı) hám klassifikaciyası olardı islep shıǵıwda saylanǵan jantasıwǵa baylanıslı halda júdá túrme-túr ekenligi menen xarakterli. Olardan eń áhmiyetlilerine toqtalamız. Sonday eken, tálım metodları tómendegishe klassifikaciyalanadı : [2.62]

1. Dástúriy tálım metodları : awızsha, kórgezbeli, ámeliy, kitap menen islew hám video metodları.

2. Oqıwshılardıń bilw iskerligi xarakteristikasına kóre tálım metodları : Axboriy-retseptiv, reproduktivlik, mashqalalı bayanlaw, evristik (bólekan izertlew), izertlewshilikke tiyisli.

3. Tiykargı didaktik maqsetlerge kóre tálım metodları :

a) jańa bilimlerde iyelew;

b) kónlikpe hám ilmiy tájriybelerde qalıplestiriw;

d) bilimlarni ámeliyatda qóllaw.

4. Pútin jantasıw boyınsha tálım metodları :

a) bilim, kónlikpe hám ilmiy tájriybelerde bekkemlew hám baqlaw metodları ;

b) oqıw -bilw iskerligin shólkemlestiriw hám ámelge asırıw metodları ;

d) oqıw -bilw iskerligin motivatsiyalaw hám xoshametlew metodları ;

c) oqıw -bilw iskerligin qadaǵalaw hám óz-ózin baqlaw metodları.

5. Interaktiv metodlar hám grafik organayzerlar.

a) úyrenilip atırǵanların ózlestiriwge shaqırıq qılıw metodları ;

b) jańa materialdı ańǵarıw metodlar ;

d) úyrenilgenlerin pikirlewge múmkinshilik jaratıwshı metodlar.

Tálim sapası hám natıyjeliligın támiyinlewde kórgezbekli metodlar da bólek áhmiyetke iye. Suwret (illyustratsiya) metodı kórsetiw metodına bekkem baylanıslı bolsada, didaktikada bólek uyreniledi. Illyustratsiya zat, hádiyseler hám processlerdi olardıń ramziy kórinisleri - sızılma, súwret, fotosurat, tegis modeller hám basqalar járdeminde kórsetiwdi talap etedi. [3.81]

Kórsetiw (demonstratsiya) metodı úyrenilip atırǵan obiekt háreket dinamikasını ashıp beriwde qol keledi hám áyne waqta predmettiń sırtqı kórinisi hám ishki dúzilisi haqqında tolıqqonlı sıpatlama beriwde keń qollanıladı

Ámeliy metod - ózlestirilgen bilimlerdi ámeliy máseleler sheshimin tabıwǵa baǵıtlanǵan processda qóllawdı talap etedi. Bunda teoriyalıq bilimlerdi ámeliyatda qóllaw kónlikpesi payda etedi. Ámeliy jumıslar klassta yamasa tábiyiy sharayatlar – mektep jer maydanı, ıssıxana, geografıyalıq maydanlarda ámelge asırıladı. Olardı ámelge asırıwda áóelge asırılattın háreketler oqıtıwshı tárepinen qadaǵalanadı hám zárúr jaǵdaylarda jollama yamasa arnawlı kórsetpeni oqıtıwshılar itibarına silteme etedi. [4.32]

Tálim metodları tálim quralları menen birgelikte qollanıladı. Tálim quralları - bul jańa bilimlerdi ózlestiriw ushın oqıtıwshı hám oqıtıwshılar tárepinen paydalanatuǵın obiekt. Tálim quralları úlken áhmiyetke iye. Tálimniń barlıq quralları tálim maqsetlerin áwmetli ámelge asıradı. Tálim quralları ózinde oqıw - tárbiyalıq maqsetke erisiw ushın zárúr bolǵan materiallıq yamasa ruwxıy qádiriyatlardı sáwlelendiredi. Ádetde olar tálim metodlarına uyqas jaǵdayda paydalanıladı. [5.109] Biraq, eger metodlar «qanday oqıtıw» sorawına juwap berse, qurallar bolsa, «onıń járdeminde neni oqıtıw» sorawına juwap beredi. Dástúriy túrde qollanılatuǵın tálim qurallarına sabaqlıq, súwretler, kesteler, sóylew, oqıw - ustaxonası úskeneleri, laboratoriyalar, informaciya quralları, oqıw procesin shólkemlestiriw hám basqarıw quralları kiredi.

Mediamádeniyet pedagogikada ulıwma tárzde shaxstıń túrli kórinis, janr hám sırtqı kórinislerdegi media teksti tańlaw, paydalanıw, sın kózqarastan analiz qılıw, bahalaw, jaratıw hám uzatıw, sotsiumda media iskerliktiń quramalı processlerin analiz etiwge tayınlıqta kórinetuǵın bolatuǵın integrativ sapası formasında qaraladı. Sol sebepli pedagogika joqarı tálim mákemeleri studentleriniń mediamádeniyetti rawajlandırıw máselesi pán hám ámeliyat aldında turǵan aktual máselelerden biri esaplanadı.

Bunda zamanagóy ilimiy-texnikalıq rawajlanıw talaplarına uyqas halda pedagogikalıq joqarı tálim mákemeleri studentleriniń mediamádeniyatın asırıw boyınsha bilimlerin jetilistiriw arqalı mediakompetentlikti rawajlandırıw texnologiyasın jaratıw pedagogikalıq jónelistegi izertlewler arasında bólek áhmiyetke iye boladı. [7.18]

Respublikamızda tálim sisteması tupten izertlenip, úzliksiz tólim, atap aytqanda, joqarı hám orta arnawlı tálim sistemasında úlken ózgerisler ámelge asırıldı. Atap aytqanda, alıp barılğan reformalar búgin óz nátiyjesin berip atır. Usı processlerdi ámelge asırıwda informacion-kommunikaciya texnologiyaları ortalıǵından nátiyjeli paydalanıp, milliy kadrlardı tayarlaw, jetkinshekti bárkámal hám jetik etip kemelge jetkiziw oqıtıwshı-pedagoglardıń tiykarǵı wazıypaları taypasına kiredi. “O‘zbekistan Respublikasın jáne de rawajlandırıw boyınsha Háreketler strategiyası” de sapalı tálim xızmetlerin múmkinshiliklerin asırıw, miynet bazarınıń zamanagóy mútajliklerine uyqas joqarı maman kadrlar tayarlaw sıyaqlı jónelisler belgilenip, buǵan baylanıslı pedagogika joqarı tálim mákemeleri studentleriniń mediamádeniyatın rawajlandırıw natiyjeliligine erisiw úlken áhmiyetke iye boladı.

Tálim metodınıń oqıtıwshı tárepinen tuwrı tańlanıwı, sabaq processinde túrli qurallar járdeminde temanıń túsintiriliwi tálim sapasınıń asıwına járdem beredi. Joqarıda kóp márte aytıp ótilgeni sıyaqlı, tálim metodların maman oqıtıwshınıń usılı menen qosılıwı nátiyjesinde pánniń hám úyrenilip atırǵan temanıń mazmunı hám ayriqshalıqları tolıq ashıp beriledi. Bul bolsa oqıwshılardıń pán maydanınan bilim, kónlikpe, ilmiy tájriybe kompetensiyalarınıń qalıplesiwi hám rawajlanıwına tiykar wazıypasın oteydi.

PAYDALANÍLGAN ÁDEBIYATLAR:

1. B. X. Xodjayev “Ulıwma pedagogika teoriyası hám ámeliyatı”. Tashkent - 2017, “Standart” baspası.
2. Ózbekstan Respublikası “Kadrlar tayarlaw milliy Programması” T., 2000 jıl.
3. O'. Asqarova, M. Nishanov, M. Xayitbaev “Pedagogika” T., “Talqin” 2008jıl
4. R.Muratov Ullı adamlar atları menen qosıp aytilatuǵın sózler “Pedagogika” T., “Oqıtıwshı” 2004 jıl
5. Tórequlov X. A. “Pedagogikalıq izertlewlerde informaciya sistemaları hám texnologiyaları”. Tashkent: Pán, 2006.

6. Khaydarov, S. A. (2021). The role of the use of fine arts in teaching the history of the country. International scientific and practical conference. CUTTING EDGE-SCIENCE. In Conference Proceedings

7. Siddikov, B., & Djalalov, B. (2020, December). MODERNIZATION OF EDUCATION-THE FUTURE INNOVATIVE COMPETENCE OF TEACHERS AS A MAIN FACTOR OF FORMATION. In Конференции.

8. Аскарова, Ш. М. (2018). СТРАТЕГИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. In ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА